

MATEMATIKA DARSLARIDA MATNLI MASALALARINI YECHISH TEXNOLOGIYALARI

Qurbonova Lazokat Sobirovna

Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi 81-maktabning
matematika fani o'qituvchisi

Annotasiya: Ushbu maqolada matematika darslarida matnli masalalar turlari va ularni yechish usullari haqida gap boradi.

Kalit so'zlar: Masala matnli masala, matnli masala turlari yechish usullari.

Barchamizga ma'lumki, biz kundalik hayotimizda turli xil to'siqlar, jumboqlar va masalalarga duch kelamiz va yechimlarini izlaymiz. Ushbu masala muammolarga yechim topish uchun bizdan ma'lum ko'nikmalar talab etiladi. Keeling eng oldin, masala haqida to'xtaladigan bo'lsak.

Masala – bu kundalik hayotimizda uchraydigan vaziyatlarning tabiiy tildagi ifodasi bo'lib unda bu vaziyatning biror qismiga miqdoriy tavsif berish uning qismlari orasidagi ba'zi munosabatlar bor yo'qligini aniqlash yoki bu munosabat turini aniqlash talab etiladi.

Har qanday matnli masala quyidagi uchta qismdan iborat:

1. **Masala sharti.**
2. **Masala talabi**
3. **masala operatori.**

1) Masala sharti-masaladagi ma'lum va noma'lum miqdoriy qiymatlar hamda ular orasidagi miqdoriy munosabatlar haqidagi ma'lumotlar yig'indisi.

Masalaning operatori- masala shartiga muvofiq noma'lum miqdoriy birlikni topishga qaratilgan amallar majmui.

Eslatma: Matematika darslarida matnli masalalarning bir qancha turlari keltiriladi. Masalan:masshtabga doir ishga oid,harakatga doir,prosentha doir teskari proporsionallikka oid hamda aralashmaga oid. Matematika darslarida ushbu matnli

masala qismlarini umumlashtirgan holda noma'lum miqdoriy qiymatlarni topishning bir necha usullari mavjud.

Quyidagilar matnli masalalarni yechishning asosiy usullari hisoblanadi.

1. Algebraik usul.

2. Arifmetik usul.

3. Grafik usul kabilardir.

1. Algebraik usulda masala savolida javob tenglamasini tuzish va yechish natijasida topiladi. Harf bilan belgilash uchun noma'lum tanlashga mulohazalar yo'llariga bog'liq ravishda ayni bir masala bo'yicha turlicha tenglamalar tuzish mumkin. Masala:

Savatda bir nechta olmalar bor edi. Bog'dan yana 25 ta olma uzib kelib savatga solindi. Shundan keyin savatdagi olmalar soni 40 ta bo'ldi. Avval savatda nechta olma bo'lgan?

Oldin bu masalaga qisqacha shart tuzib olamiz.

1) Oldin savatdagi olmalar sonini x bilan belgilab olamiz.

2) Savatdagi olmalar va yana terib kelingan olmalar soni $(x+25)$ deb olamiz.

3) Barchasi 40 ta bo'ladi va tenglama quyidagicha tuziladi. $x+25=40$ olma Bor edi?.

Uzib kelindi-25 ta olma.

Barchasi-32 ta bo'ldi.

Masalan tenglama usuli bilan yechishda o'quvchining taxminiy mulohazalari: savatdagi olmalar sonini x bilan belgilasak uzib kelingan olmalar 25 ta barchasi 40 ta bo'ladi va savatda qancha olma bo'lgan?

Demak masalaning shartiga ko'ra tenglamani tuzib ishlaymiz.

Yechish $-x+25=40$

$X=40-25$

$X=15$

Javob: savatda 15 ta olma bo'gan.

2) Arifmetik usulda masalani savoliga javob sonlar ustida arifmetik amallarni bajarish natijasida topiladi. Masalan:

Do’konda 50 qop un bor edi. Birinchi kuni 9 qop, ikkinchi kuni undan 6 qop ko’p un keltirildi. Do’konda jami necha qop un bo’ldi?

Dastlab masalaga qisqa shart tuzib olamiz.

Bor edi 50 qop un.

Keltirildi

1-kun-9qop

2-kun -?6qop ko’p

Jami necha qop un bo’ldi.

Yechish:

$$1) 9+6=15$$

$$2) 50+9=59$$

$$3) 59+15=74$$

Javob: 74 qop un bo’ldi.

3) Grafik usul: Masala shartiga muvofiq chizma va diagrammalar yordamida noma’lum miqdorni toppish.

Masala: Sinfda 30 ta o’quvchi bor ulardan 13 tasi matematikada 18 tasi fizikaga qiziqadi. Ikkoviga ham qiziqmaydigan o’quvchilar soni 2 ta. Ikkala fanga ham qiziquvchilar sonini toping.

$$13-x+x+18-x=28$$

$$31-x=28 \quad X=3$$

Javob: 3 ta

Xulosa qilib aytgan matnli masalalarni o’rganish ularni yechish o’quvchilarning matematik salohiyatini, topqirligini va zukkoligini rivojlantiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. A. Abdurahmonov, A. Normanov, N. Normatov “Matematika tarixi” Toshkent. 2016 yil.